

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

10.5281/zenodo.15007005

ПОПОВ Андрей Александрович

руководитель,

Международный институт технических инноваций, Россия, г. Екатеринбург

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ЭПОХУ ИНДУСТРИИ 4.0: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ВЫЗОВЫ

Аннотация. Данная статья посвящена анализу управления предпринимательскими проектами в условиях стремительной технологической трансформации и индустрии 4.0. Рассмотрены современные подходы к реализации инновационных инициатив, в том числе технологическое предпринимательство как основной драйвер роста и конкурентоспособности. Показано, что для успешного запуска и развития высокотехнологичных стартапов необходимы баланс между гибкими и традиционными методологиями (Scrum, Kanban, Waterfall, PRINCE2), и тесное взаимодействие с государственными и корпоративными структурами. Отдельное внимание уделено ориентации на устойчивое развитие и ответственное ведение бизнеса, что позволяет предприятиям формировать положительный имидж и получать доступ к долгосрочным инвестициям. Выявленные барьеры – недостаточное финансирование, слабая инфраструктура, пробелы в правовой среде и дефицит компетенций – указывают на необходимость развития экосистемы технологического предпринимательства. В статье проанализированы факторы, влияющие на успешную реализацию проектов, включая инновационную идею, сильную команду, систему управления рисками и гибкие формы управления. Кроме того, подчеркивается значимость сетевых форм взаимодействия, позволяющих ускорять процессы внедрения и масштабирования новых продуктов. Был сделан вывод, что эффективное управление проектами в эпоху цифровизации требует междисциплинарного подхода с интеграцией стратегического менеджмента, маркетинга, цифровых технологий и методологий устойчивого развития. Статья будет полезна руководителям проектов, технологическим предпринимателям, специалистам в области инновационного менеджмента и всем, кто интересуется перспективами развития экосистемы высокотехнологичного бизнеса.

Ключевые слова: технологическое предпринимательство, индустрия 4.0, гибкие методологии, устойчивое развитие, экосистема стартапов, цифровая трансформация, управление проектами.

Введение

Актуальность темы управления предпринимательскими проектами в условиях технологической трансформации обусловлена стремительным развитием цифровых технологий, появлением новых форм индустриализации (индустрия 4.0), а также усложняющимся характером конкуренции на национальных и глобальных рынках. В современных экономических реалиях технологическое предпринимательство всё чаще рассматривается как ключевой драйвер инновационного роста, стимулирующий разработку и внедрение передовых решений, позволяющих предприятиям повысить свою

конкурентоспособность. Одновременно с этим расширяются требования к устойчивому развитию и социальной ответственности бизнеса, которые порождают необходимость совершенствования методологии управления проектами и формирования благоприятной экосистемы для высокотехнологичных стартапов.

Целью данной работы является систематизация и обобщение научных подходов к управлению предпринимательскими проектами в условиях технологической трансформации, а также выявление основных факторов, позволяющих повысить эффективность и устойчивость подобных проектов.

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования решались следующие задачи:

1. Изучить современные взгляды на технологическое предпринимательство и определить его роль в формировании конкурентных преимуществ в условиях индустрии 4.0.

2. Проанализировать существующие методологии управления проектами с акцентом на гибкие и цифровые инструменты, а также оценить их адаптивность к быстрому изменению технологической среды.

3. Выявить основные барьеры, которые препятствуют становлению экосистемы технологического предпринимательства в России, и предложить возможные направления их преодоления, учитывая принципы устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса.

Научная новизна работы заключается в рассмотрении управления предпринимательскими проектами сквозь призму технологических, организационных и экологических факторов. В данной работе рассматривается целостная концепция, которая отличается от традиционных исследований, ограничивающихся одной темой, например, только цифровыми инструментами или экологическими аспектами. Здесь же представлены различные элементы: анализируется влияние технологического предпринимательства на современную промышленную политику, проводится сравнение гибких и традиционных методологий управления проектами, учитываются принципы устойчивого развития в стратегиях и практиках ведения бизнеса, а также исследуются системные барьеры и ограничения с выделением потенциальных точек роста в экосистеме технологического предпринимательства.

Материалы и методы

В процессе подготовки данной работы были изучены как современные научные статьи, так и диссертационные исследования, освещающие различные стороны управления предпринимательскими проектами в условиях технологической трансформации. Ниже приведён обзор источников, которые легли в основу нашего исследования.

М. Ю. Маковецкий, И. А. Борисов, Е. Н. Маковецкая, А. С. Лукин, И. А. Шишова, О. В. Диденко, Е. С. Бакалдина и Т. А. Шпилькина [6] рассмотрели новые подходы к управлению проектами, возникающие в результате структурных сдвигов в экономике, и предложили интегрировать гибкие методологии с элементами сценарного планирования, ориентируясь на

растущую роль цифровых инструментов в повышении эффективности управления.

А. А. Безруков и А. С. Прошкина [1] в своих работах показали, что технологическое предпринимательство служит важным фактором развития индустрии 4.0, поскольку именно технологические стартапы и инновационные компании формируют спрос на цифровизацию и роботизацию промышленных процессов.

Р. А. Вареца [2] детально проанализировал роль технологического предпринимательства в сфере промышленности, подчеркнув, что внедрение новых технических решений способно повысить конкурентоспособность предприятий и обеспечить им более устойчивое положение на рынке.

Ю. Г. Герцик [3, с. 1205-1216] предложил учитывать принципы устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса в управлении предпринимательскими проектами, указывая на необходимость интеграции экологических, социальных и экономических факторов в стратегию развития современных предприятий.

Н. Н. Грибок и З. Х. Гиясова [4] провели сравнительный анализ традиционных и гибких методологий управления проектами, выявив, что гибкие подходы (Scrum, Kanban и др.) обеспечивают более высокую эффективность в условиях быстрых изменений технологической среды и помогают снижать риски, связанные с неопределённостью рынка.

О. В. Дударева [5] рассмотрела проблемы управления устойчивым развитием промышленных экосистем с учётом технологических трансформаций, акцентируя внимание на необходимости системного подхода, при котором внедрение инновационных решений должно сопровождаться тщательным учётом экологических ограничений и социально-экономических факторов.

А. В. Овчинникова и Т. Н. Тополева [7] проанализировали основные барьеры становления экосистемы технологического предпринимательства в России, подчёркивая, что дефицит венчурных инвестиций, несовершенство правовой базы и недостаточное развитие инфраструктуры препятствуют реализации высокотехнологичных проектов на внутреннем рынке.

Т. А. Сапунова [8] в своей работе обратила внимание на внедрение современных методов управления в проектную деятельность организации. Автор доказала, что использование гибких и цифровых инструментов содействует

повышению прозрачности процессов и сокращению временных затрат на выполнение отдельных этапов проекта.

Н. В. Титова и С. А. Титов [9] исследовали современные представления о сущности предпринимательского проекта, указывая на его интегральную природу: сочетание экономических, технологических и организационных параметров, что делает процесс управления сложным и требующим междисциплинарного подхода.

В. В. Шлычков, П. А. Батайкин и Д. Р. Нестулаева [10] проанализировали влияние пандемии COVID-19 на российский малый и средний бизнес, подчеркнув важность цифровой готовности и оперативного перехода к новым формам взаимодействия с клиентами и партнёрами в период кризисных ограничений.

Для написания статьи были применены различные общенаучные и специальные методы: начиная с анализа научных публикаций, который включал контент-анализ и отбор основных концепций, что позволило систематизировать и критически осмыслить результаты исследований в области управления предпринимательскими проектами; использование сравнительного метода помогло сопоставить разные подходы к управлению проектами, как традиционные, так и гибкие, а также оценить факторы, формирующие экосистему технологического предпринимательства; синтез и обобщение способствовали выделению основных тенденций и разработке предложений по развитию управления предпринимательскими проектами в условиях технологической трансформации; был применён теоретико-методологический подход, включающий анализ взаимосвязей между технологическим предпринимательством, индустрией 4.0, устойчивым развитием и цифровизацией на основе материалов упомянутых авторов.

Результаты

В рамках данной статьи рассмотрены вопросы роли технологического предпринимательства, необходимости учёта принципов устойчивого развития, применения современных и гибких методов управления, формирования экосистемы технологического предпринимательства, а также актуальные проблемы малого и среднего бизнеса, усугублённые пандемией COVID-19.

Технологическое предпринимательство определяется по-разному. Й. Шумпетер трактует технологическое предпринимательство

как процесс радикальной перестройки производственных систем посредством применения изобретений и современных технологических решений [19]. Применение инноваций позволяет инициатору осуществлять преобразования, приводящие к выпуску новых товаров или пересмотру способов производства традиционных продуктов, это демонстрирует технологическую направленность данного явления. Т. Баилетти определяет технологическое предпринимательство как инвестиции в проект, который интегрирует специалистов и разнородные активы, связанные с достижениями в области научных и технологических знаний, с целью создания и удержания ценности для фирмы [20, с. 5-12]. Согласно А. Б. Артахову, существуют различные подходы к определению технологического предпринимательства: организационный, инвестиционно-проектный, инновационный, цифровой и технократический [18]. Организационный метод концентрируется на реструктуризации управленческих систем предприятия посредством переустройства внутренних структур с учётом современных научных данных, это ведёт к преобразованию производственных процессов. Инвестиционно-проектный метод трактует деятельность через последовательность инвестиционных мероприятий, характеризуемых привлечением капитала и рациональным распределением финансовых и материальных ресурсов для реализации технологических разработок. Инновационный метод акцентирует разработку и внедрение передовых технологических решений, приводящих к появлению новых товаров и услуг, отражающих результаты научных исследований. Цифровой метод интерпретирует предпринимательскую деятельность посредством использования информационных технологий, автоматизации бизнес-процессов и применения современных систем управления, обеспечивающих оперативное принятие управленческих решений. Технократический метод определяет деятельность, связанную с технологическим предпринимательством, через опору на инженерный опыт и применение специализированных технических решений, направленных на оптимизацию производственных процессов.

Обобщая эти взгляды, можно сказать, что технологическое предпринимательство – это процесс создания и внедрения инноваций, основанный на интеграции научных и технологических знаний, с целью разработки новых или

усовершенствованных продуктов и услуг, способных приносить экономическую ценность и обеспечивать конкурентное преимущество на рынке.

Одним из центральных выводов, сформировавшихся в процессе анализа, является признание технологического предпринимательства как ключевого драйвера развития инноваций и перехода к индустрии 4.0, это подчёркивают Безруков А. А. и Прошкина А. С. [1]. Именно технологические предприниматели инициируют радикальные изменения в производственных и организационных процессах, создавая условия для распространения цифровых технологий, роботизированных систем, искусственного интеллекта и Интернета вещей. Как отмечает Вареца Р. А. [2], реализация подобных проектов способна не только повысить конкурентоспособность отдельных предприятий, но и обеспечить промышленному сектору страны возможность догоняющего, а в ряде случаев – и опережающего развития.

Не менее важным фактором, формирующим долгосрочную эффективность предпринимательских проектов, выступает ориентация на устойчивое развитие и принципы ответственного ведения бизнеса [3, с. 1205-1216; 5]. Например, Герцик Ю. Г. [3, с. 1205-1216] указывает, что традиционный подход, игнорирующий экологическую и социальную составляющую, сегодня становится рискованным ввиду ужесточения природоохранных норм, изменений в поведении потребителей и требований инвесторов к экологическим и социальным показателям деятельности компаний. Дударева

О. В. [5] в своём исследовании выделяют функцию формирования промышленной экосистемы, которая способна преодолевать глобальные проблемы (изменение климата, дефицит природных ресурсов) за счёт внедрения циркулярных моделей и снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду. Так, устойчивое развитие становится неотъемлемым компонентом стратегического управления современными предпринимательскими проектами.

Другие авторы [4, 6, 8] концентрируются на сравнительном анализе технологий управления проектами и на поиске новых управленческих решений, ориентированных на высокую динамику внешних условий. От традиционных моделей (Waterfall, PRINCE2) современные компании во всё большей степени переходят к гибким методологиям (Scrum, Kanban, Lean), предоставляющим преимущества в условиях неопределённого рынка и быстрых технологических изменений. В частности, возможность оперативного внесения корректировок в спецификации продукта, структуры затрат, организационную конфигурацию команды помогает предпринимателям быстрее реагировать на обратную связь со стороны клиентов и сокращать время выхода на рынок.

Для наглядной демонстрации различий между классическими и гибкими подходами предлагаем ознакомиться с таблицей 1, в которой суммированы основные характеристики и преимущества каждого подхода с учётом технологической трансформации.

Таблица 1

Сравнительный анализ традиционных и гибких методов управления проектами [4, 6, 8]

Критерий	Традиционные методы (Waterfall, PRINCE2 и др.)	Гибкие методы (Scrum, Kanban, Lean и др.)
Планирование	Жёсткое и детализированное; изменения в ходе проекта затруднены	Итеративное, допускает регулярную корректировку планов
Степень формализации	Высокая; строгая документация и регламент	Сниженная формализация, акцент на быструю коммуникацию
Управление рисками	Проводится на старте, при изменениях может потребовать полной перепланировки	Регулярный пересмотр рисков по спринтам/этапам
Вовлечение заказчика	Ограниченное, в основном на этапе требований и финального тестирования	Постоянное, на каждом этапе разработки и внедрения
Гибкость в условиях неопределённости	Низкая; жёстко заданные сроки и бюджет	Высокая; возможность быстро менять направление развития проекта

Известно, что технологическая трансформация предполагает высокую скорость изменений бизнес-среды, это повышает важность гибридных форм управления, сочетающих достоинства плано-ориентированных методов с элементами гибких методологий. Маковецкий М. Ю. и соавторы [6] указывают на растущую потребность в интеграции классических инструментов проектного офиса с цифровыми платформами, аналитическими системами big data и сценарным планированием. Подобная интеграция способна повысить прозрачность управления, улучшить координацию участников проекта и обеспечить оперативное принятие решений на основе актуальных данных.

При этом во многих исследованиях говорится о роли экосистемы технологического предпринимательства как среды, необходимой для запуска и масштабирования инновационных идей. Например, корпорации Samsung, которая является мировым производителем высокотехнологичных потребительских устройств, полупроводников, дисплеев, бытовой техники и сетевого оборудования [21]. Данная корпорация оперативно реагирует на изменения рыночных условий демонстрирует оперативную корректировку стратегии в ответ на меняющиеся условия рынка: адаптация бизнес-модели позволила удовлетворять изменившиеся требования потребителей и закреплять позиции в условиях высокой динамики. Контрастным примером служит опыт Nokia (финская фирма с многолетней историей в области мобильной связи и информационных

технологий, которая в прошлом удерживала лидирующие позиции в сегменте телефонов, а затем сместила акцент на развитие сетевой инфраструктуры и цифровых сервисов [22]), которая, несмотря на многолетнее лидерство в сегменте мобильных устройств, не сумела своевременно перейти на производство сенсорных смартфонов, и это привело к постепенному сокращению доли на рынке. Сравнительный анализ деятельности компаний, функционировавших в одном секторе, выявляет разницу в результатах, обусловленную особенностями управленческих решений, что отразилось на различных этапах развития: у Samsung наблюдается быстрое внедрение новых технологических решений, а Nokia оказалась менее адаптивной [17].

Согласно Овчинниковой и Тополевой [7], в России формирование данной экосистемы проходит неравномерно и сталкивается с такими проблемами как: нехватка венчурных инвестиций, отсутствие эффективных механизмов господдержки, недостаточная развитость инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, акселераторы, коворкинг-центры), слабая правовая база. Эти проблемы имеют прямое влияние на запуск и развитие предпринимательских проектов, особенно на этапе «Долины смерти», когда стартапу необходимо выстроить бизнес-модель, найти рынок сбыта и привлечь стратегических партнёров. Сводная информация о наиболее распространённых барьерах и рисках, характерных для технологических стартапов, приведена в таблице 2.

Таблица 2

Основные барьеры и риски развития экосистемы технологического предпринимательства в России [7, 9]

Тип барьера/риска	Описание
Финансовые	Недостаточное венчурное финансирование; высокие процентные ставки по кредитам; низкое доверие инвесторов
Правовые и институциональные	Сложность и непредсказуемость регулирующей среды; нехватка стимулов для НИОКР и коммерциализации патентов
Инфраструктурные	Дефицит технопарков, акселераторов, современного оборудования; слабая цифровая инфраструктура
Кадровые	Низкий уровень компетенций в сфере управления инновациями и технологического предпринимательства
Социально-культурные	Низкая толерантность к риску; недостаточная предпринимательская активность; слабое развитие предпринимательской культуры

Актуальность решения данных проблем ещё более усилилась во время пандемии COVID-19, которая показала уязвимость малого и среднего бизнеса к внешним шокам и подчеркнула критическую важность цифровой готовности. Шлычков и соавторы [10] отмечают, что

компании, сумевшие оперативно адаптировать процессы под онлайн-форматы, организовать удалённую работу персонала и наладить электронную коммерцию, вышли из пандемийного кризиса с минимальными потерями. Например, торговая сеть X5 Retail Group (управляет

ведущими розничными сетями в России, включая «Пятёрочку», «Перекрёсток» и «Карусель») [11] запустила онлайн-сервис Okolo, организовав доставку продуктов и сумела повысить лояльность покупателей благодаря быстрому переходу в интернет-пространство. Starbucks ввела мобильные приложения для заказов навынос и оптимизировала систему обслуживания, оставляя доступными некоторые магазины для самовывоза и обеспечивая взаимодействие с потребителями на дистанционной основе [13]. В то же время Quibi не успела скорректировать бизнес-модель в соответствии с предпочтениями аудитории, завершив работу через полгода после запуска [12]. J. C. Penney, не сумев профинансировать полномасштабное обновление технической инфраструктуры, столкнулась с резким сокращением клиентской базы, которое привело к процедуре банкротства [14]. Практика показала, что скорость внедрения цифровых каналов и удалённого формата стала решающим фактором, позволившим отдельным участникам рынка сохранить устойчивость и даже расширить свою нишу.

В ходе анализа чётко прослеживается тенденция к возрастанию значимости междисциплинарного подхода в управлении проектами. Основными компонентами такого подхода становятся элементы стратегического менеджмента, маркетинга, финансового анализа, цифровых технологий и инновационных методологий. Как подчеркивают Титова Н. В. и Титов С. А. [9], современное предпринимательское проектирование невозможно без тесной коллаборации с научно-исследовательскими институтами, крупными корпорациями, государственными структурами, поскольку только сетевые формы взаимодействия позволяют быстро тестировать гипотезы, перенимать передовой опыт и масштабировать успешные решения.

Дополнительным фактором эффективности управления становится культура ответственного лидерства, формирующаяся на пересечении стратегического планирования, гибкого реагирования и заботы об устойчивом развитии.

В Соединённых Штатах, к примеру, Тим Кук периодически выступает с публичными заявлениями от имени Apple, отмечая ориентацию компании на высокие стандарты качества и технологическое обновление. Такая открытость укрепляет доверие к бренду и создаёт благоприятную среду для дополнительного финансирования. В Республике Корея глава Hyundai Motor Group Чон Ый Сон прославился

инициативами, связанными с экологичным транспортом и социальной поддержкой, что усиливает симпатию потребителей и позитивно сказывается на взаимодействии с государственными структурами [15]. В то же время негативный имидж руководителя может существенно повлиять на деятельность компании. Например, в 2015 году компания Volkswagen столкнулась с серьёзным репутационным кризисом после того, как выяснилось, что руководство участвовало в фальсификации данных об уровне выбросов дизельных автомобилей. Этот скандал, известный как «дизельгейт», привёл к финансовым потерям, снижению доверия потребителей и многочисленным судебным искам [16]. Анализ перечисленных примеров даёт основания утверждать, что публичный авторитет лидера помогает компаниям не только завоевать признание акционеров, но и обеспечить более устойчивую траекторию развития.

Благодаря культуре ответственного лидерства предпринимательский проект получает не только экономическую, но и общественную легитимность, которая способствует привлечению долгосрочных инвестиций и лояльности со стороны различных стейкхолдеров.

Резюмируя, можно констатировать следующее:

- Технологическое предпринимательство в условиях индустрии 4.0 выступает драйвером инновационного развития, способствующим повышению эффективности промышленных и сервисных процессов [1, 2].
- Устойчивое развитие закрепляется как один из важнейших критериев успеха предпринимательского проекта, определяя социальную и экологическую ответственность бизнеса [3, с. 1205-1216; 5].
- Современные (гибкие) методологии управления показывают высокую эффективность в условиях рыночной неопределённости и технологических изменений, позволяя быстрее адаптироваться к динамичному окружению [4, 8].
- Экосистема технологического предпринимательства в России нуждается в дальнейшем развитии инфраструктуры, правового регулирования и механизмов финансирования, что подтверждается наличием существенных барьеров и рисков на пути становления инновационных стартапов [7, 9].
- Пандемия COVID-19 стимулировала цифровизацию и показала важность быстрого перехода к онлайн-форматам, однако продемонстрировала и ряд уязвимостей, связанных с

недостаточной подготовленностью предприятий к внешним шокам [10].

В качестве дополнения к анализу предлагается таблица 3, обобщающая основные факторы успеха технологических стартапов и указывающая на возможные инструменты и механизмы их реализации. Данное обобщение отражает важность сбалансированного подхода к развитию технологических стартапов, в котором инновационные идеи сочетаются с

грамотным управлением, устойчивой финансовой моделью и опорой на развивающуюся экосистему технологического предпринимательства. Использование гибких методологий, поддержка со стороны государства и частных инвесторов, а также внедрение принципов устойчивого развития позволяют повысить шансы на коммерческий успех и обеспечить конкурентные преимущества проекта в долгосрочной перспективе.

Таблица 3

Ключевые факторы успеха технологических стартапов в условиях индустрии 4.0
[1; 3, с. 1205-1216; 7; 9]

Фактор	Роль в проекте	Возможные инструменты реализации
Инновационная идея	Определяет уникальное ценностное предложение стартапа, его способность решать конкретные проблемы рынка и формировать конкурентное преимущество	<ul style="list-style-type: none"> Исследование рынка и конкурентной среды Анализ потребностей целевой аудитории Применение дизайна мышления при разработке продукта
Сильная команда	Обеспечивает необходимую экспертизу и компетенции для реализации проекта; играет решающую роль в оперативном принятии решений и адаптации к изменениям	<ul style="list-style-type: none"> Формирование мультидисциплинарного состава Система обучения и обмена знаниями Использование Agile-практик (Scrum, Kanban) для координации команды
Финансирование и привлечение инвестиций	Позволяет создать прототип (MVP), протестировать продукт на рынке и масштабировать бизнес; влияет на скорость и объём дальнейшего роста	<ul style="list-style-type: none"> Венчурные фонды и бизнес-ангелы Краудфандинг и краудинвестинг Господдержка (гранты, субсидии, налоговые льготы)
Инфраструктурная поддержка	Способствует более быстрому доступу к необходимым ресурсам (технопарки, коворкинги, акселераторы), формирует деловые связи и облегчает запуск продукта	<ul style="list-style-type: none"> Участие в акселерационных программах Сетевое взаимодействие (отраслевые кластеры, ассоциации) Партнёрство с крупными корпорациями и вузами
Гибкие методологии управления	Позволяют оперативно адаптироваться к неопределённости, сокращать цикл вывода продукта на рынок, обеспечивая быструю проверку гипотез и повышение качества конечного решения	<ul style="list-style-type: none"> Внедрение Scrum, Kanban, Lean-методологий Применение итеративного планирования Спринты и регулярные ретроспективы
Устойчивое развитие и ответственное ведение бизнеса	Формирует социальную и экологическую легитимность стартапа, облегчает доступ к долгосрочным инвестициям и усиливает положительный имидж компании	<ul style="list-style-type: none"> Интеграция ESG-параметров в стратегию (Ecology, Social, Governance) Разработка «зелёных» (eco-friendly) решений Обеспечение прозрачности отчётности

Фактор	Роль в проекте	Возможные инструменты реализации
Правовая и регуляторная поддержка	Позволяет компании снизить риски, связанные с регистрацией интеллектуальной собственности, защитой патентов, сертификацией продукции; упрощает выход на новые рынки	<ul style="list-style-type: none"> • Использование механизмов правовой защиты (патентные бюро, юридические консультации) • Систематический мониторинг изменений законодательства

Все перечисленные факторы требуют постоянной адаптации и совершенствования управленческих механизмов, а также формирования благоприятной институциональной среды, которая позволит предпринимателям быстро развивать технологические инициативы и внедрять инновационные продукты на рынке. Именно таким образом можно обеспечить эффективное управление предпринимательскими проектами в условиях продолжающейся технологической трансформации, укрепить позиции отечественного бизнеса на глобальном рынке и способствовать формированию конкурентоспособной экономики знания.

Обсуждение

С точки зрения динамичных изменений, связанных с цифровизацией и переходом к индустрии 4.0, технологическое предпринимательство обрело статус ключевого драйвера инновационного развития. Полученные в исследовании результаты не только подтверждают актуальность данной тематики, но и указывают на необходимость нового подхода к управлению предпринимательскими проектами, в котором переплетаются аспекты технологического роста, стратегической гибкости и устойчивого развития. Рассмотренные в рамках работы теоретические положения демонстрируют, что основой успеха для современных предприятий становится умение балансировать между внедрением передовых методологий (Agile, Lean и др.) и тщательным учётом внешних ограничений, таких как экологические и социальные факторы.

Сопоставляя полученные данные с целью и задачами, можно заключить, что технологическое предпринимательство действительно вносит вклад в обеспечение конкурентоспособности предприятий на высокотехнологичных рынках. Этот вывод согласуется с существующей концепцией «индустрии 4.0», в которой ставка делается на цифровые решения, автоматизацию, роботизацию и непрерывную интеллектуализацию производственных процессов. При этом многочисленные барьеры и риски, выявленные исследователями (недостаточное финансирование, слабая правовая

инфраструктура, дефицит квалифицированных кадров и т. д.), указывают на то, что без системных реформ и создания благоприятной экосистемы невозможно максимально эффективно реализовать потенциал технологического предпринимательства.

Интерпретация полученных результатов показывает, что гибкие методики управления проектами, будучи адаптированными к условиям цифровой среды, позволяют предпринимателям быстрее выводить новые продукты на рынок и оперативно реагировать на отклики целевой аудитории. Такая интерпретация согласуется с современной системой знаний, опирающейся на опыт крупных технологических компаний и стартапов, которые уже применяют итеративные подходы и сетевые формы взаимодействия. Вместе с тем, полученные данные не противоречат теоретическим предпосылкам о значении устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса, поскольку экологические и социальные факторы всё чаще рассматриваются как движущая сила инноваций, а не просто как внешний «ограничитель» хозяйственной деятельности.

Теоретическая значимость выполненного исследования заключается в том, что на стыке нескольких концепций (технологическое предпринимательство, гибкие методологии управления, индустрия 4.0, принципы устойчивого развития) удалось сформировать единое представление о том, как именно стоит трансформировать подход к управлению предпринимательскими проектами. С одной стороны, это подтверждает релевантность междисциплинарной перспективы; с другой – подчеркивает необходимость более глубокого включения экологических и социальных параметров в расчёт долгосрочной эффективности проектов. Практическая значимость обусловлена возможностью использовать полученные выводы при разработке корпоративных и государственных стратегий, направленных на поддержку и стимулирование высокотехнологичных инициатив.

В плане направлений будущих исследований стоит подчеркнуть важность

эмпирического и отраслевого анализа, который позволил бы не только дополнить выявленные общие тенденции конкретными кейсами, но и сформировать статистически проверенные модели взаимодействия различных факторов (финансирование, правовая среда, методы управления и др.). Кроме того, интерес представляет разработка методик оценки эффективности внедрения гибких подходов и их сочетания с традиционными методами в проектах разного масштаба и специфики (промышленные, сервисные, социальные).

Таким образом, результаты исследования формируют целостный взгляд на стратегические приоритеты и инструменты управления, способствующие повышению эффективности и устойчивости технологического предпринимательства в условиях продолжительной и неизбежной цифровой трансформации.

Заключение

В ходе проведённого исследования было получено целостное представление о механизмах и инструментах управления предпринимательскими проектами в условиях технологической трансформации. Во-первых, изучены современные взгляды на технологическое предпринимательство и раскрыта его роль как важного драйвера инновационного развития и формирования конкурентных преимуществ в эпоху индустрии 4.0. Показано, что технологические стартапы и инновационные компании не только внедряют передовые решения на уровне отдельных предприятий, но и оказывают мультипликативный эффект на целые отрасли, стимулируя переход к цифровой экономике.

Во-вторых, проанализированы существующие методологии управления проектами (классические, гибкие, гибридные), а также современные цифровые инструменты, позволяющие оперативно реагировать на изменение внешней среды, обрабатывать большие объёмы данных и проводить быструю апробацию инноваций. Сделан вывод о высокой эффективности адаптивных (Agile) подходов в ситуациях значительной рыночной неопределённости и технологической турбулентности. В то же время установлено, что классические методы, интегрированные с цифровыми решениями, могут оставаться востребованными в крупных и длительных проектах, когда необходима чёткая структура и строгий контроль ресурсов.

В-третьих, выявлены основные барьеры, препятствующие становлению экосистемы

технологического предпринимательства в России, и предложены направления их преодоления. Среди наиболее существенных проблем выделяются недостаточное финансирование на ранних стадиях, ограниченная правовая и инфраструктурная поддержка, а также не всегда достаточный уровень междисциплинарных компетенций у предпринимателей. Показано, что преодоление указанных барьеров возможно путём развития венчурных инструментов, совершенствования механизмов государственной поддержки, формирования сетевых форм взаимодействия между бизнесом, наукой и крупными корпорациями. Отдельное внимание уделено необходимости интеграции принципов устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса в предпринимательские проекты для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности и позитивного социального эффекта.

Наконец, на основании обобщённого анализа становится очевидным, что перспективы развития управления предпринимательскими проектами будут определяться:

- дальнейшим усилением междисциплинарных подходов, предполагающих интеграцию финансовых, технологических, экологических и правовых компетенций;
- активным использованием гибридных моделей управления, сочетающих планово-ориентированные и гибкие методологии;
- расширением партнёрских сетей между предпринимателями, научными институтами, корпорациями и государственными органами;
- формированием культуры ответственного предпринимательства, ориентированной на долгосрочные ценности и принципы устойчивого развития;
- цифровизацией и автоматизацией основных процессов управления проектами, с опорой на большие данные, искусственный интеллект, облачные решения и средства онлайн-коммуникации.

Полученные результаты исследования подтверждают актуальность рассматриваемой проблематики, позволяя понять специфику управления проектами в условиях стремительных технологических изменений. Практическая значимость работы заключается в том, что полученные выводы и рекомендации могут быть использованы как при разработке корпоративных стратегий и управленческих решений, так и при формировании государственных программ поддержки технологического

предпринимательства. Дальнейшие исследования в данной области целесообразно направить на изучение отраслевых особенностей внедрения гибких методов управления, а также на оценку эффективности различных моделей партнёрского взаимодействия в рамках высокотехнологичных экосистем.

Литература

1. Безруков А.А., Прошкина А.С. Технологическое предпринимательство как фактор развития Индустрии 4.0 // Петербургский экономический журнал. – 2022. – № 1-2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologicheskogo-predprinimatelstvo-kak-faktor-razvitiya-industrii-4-0> (дата обращения: 09.01.2025).
2. Вареца Р.А. Роль технологического предпринимательства в сфере промышленности в современных условиях // Изв. Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. – 2024. – № 2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-tehnologicheskogo-predprinimatelstva-v-sfere-promyshlennosti-v-sovremennyh-usloviyah> (дата обращения: 09.01.2025).
3. Герцик Ю.Г. Управление предпринимательскими проектами с учетом принципов устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса / Ю.Г. Герцик // Креативная экономика. – 2021. – Т. 15, № 4. – С. 1205-1216. – DOI: 10.18334/ce.15.4.111911.
4. Грибок Н.Н., Гиясова З.Х. Сравнительный анализ технологий управления проектами // Вестник Академии знаний. – 2024. – № 5 (64). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-tehnologiy-upravleniya-proektami> (дата обращения: 09.01.2025).
5. Дударева О.В. Управление устойчивым развитием промышленных экосистем в условиях технологических трансформаций: дис. д-ра экон. наук. – 2022. – DISSERCAT.
6. Маковецкий М.Ю., Борисов И.А., Маковецкая Е.Н., Лукин А.С., Шишова И.А., Диденко О.В., Бакалдина Е.С., Шпилькина Т.А. Новые подходы к управлению проектами в условиях структурных изменений в экономике // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2023. – № 12-1 (106). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novye-podhody-k-upravleniyu-proektami-v-usloviyah-strukturnyh-izmeneniy-v-ekonomike> (дата обращения: 09.01.2025).
7. Овчинникова А.В., Тополева Т.Н. Барьеры становления экосистемы технологического предпринимательства в России // Управленческие науки. – 2023. – № 3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/barery-stanovleniya-ekosistemy-tehnologicheskogo-predprinimatelstva-v-rossii> (дата обращения: 09.01.2025).
8. Сапунова Т.А. Внедрение современных методов управления в проектную деятельность организации // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2022. – № 5-4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-sovremennyh-metodov-upravleniya-v-proektnuyu-deyatelnost-organizatsii> (дата обращения: 09.01.2025).
9. Титова Н.В., Титов С.А. Исследование современных представлений о предпринимательском проекте // Вестник ГУУ. – 2021. – № 10. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-sovremennyh-predstavleniy-o-predprinimatelskom-proekte> (дата обращения: 09.01.2025).
10. Шлычков В.В., Батайкин П.А., Нестулаева Д.Р. Российский малый и средний бизнес в условиях пандемии COVID-19 // Вестник ЧелГУ. – 2021. – № 6 (452). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-malyy-i-sredniy-biznes-v-usloviyah-pandemii-covid-19> (дата обращения: 09.01.2025).
11. X5 Retail Group. «Агрегатор X5 «Около» начал работу в крупных городах России» 19 мая 2021 г. <https://www.x5.ru/ru/partners/okolo/>.
12. «Мобильный стриминг Quibi закрывается через полгода после запуска.» Газета.Ru, 22 октября 2020 г. https://www.gazeta.ru/culture/2020/10/22/a_13328611.shtml.
13. Starbucks. «Starbucks now offers delivery in its own app.» 12 ноября 2024 г. <https://www.theverge.com/2024/11/12/24294717/starbucks-app-delivery-ios-android-us-door-dash>.
14. «Американская сеть универмагов J.C. Penney начала процедуру банкротства.» BCS Express, 16 мая 2020 г. <https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/amerikanskaia-set-univermagov-j-c-penney-nachala-protseduru-bankrotstva>.
15. Hyundai Motor Group. «Hyundai Motor Group presents its vision to popularize Hydrogen by 2040 at Hydrogen Wave Forum.» 7 сентября 2021 г. <https://www.hyundai.news/eu/articles/press-releases/vision-to-popularize-hydrogen-by-2040-at-hydrogen-wave-forum.html>.
16. «Volkswagen: The scandal explained.» BBC News, 10 декабря 2015 г. <https://www.bbc.com/news/business-34324772>.
17. «Как развивались наши сотовые телефоны за последние 24 года.» iXBT.com, 2023 г. <https://www.ixbt.com/live/mobile/kak-razvivalis->

nashi-sotovye-telefony-za-poslednie-24-goda.html.

18. Артахов А.Б. Классификация и систематизация подходов к определению технологического предпринимательства // *п-Economy*. 2022. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-i-sistematizatsiya-podhodov-k-opredeleniyu-tehnologicheskogo-predprinimatelstva> (дата обращения: 09.01.2025).

19. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М., Эксмо, 2008. 864 с.

20. Bailetti T. Technology Entrepreneurship: Overview, Definition, and Distinctive Aspects. *Technology Innovation Management Review*, 2012, February, P. 5-12.

21. О нашей компании Samsung [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.samsung.com/ru/about-us/company-info/> (дата обращения: 09.01.2025). – Текст: электронный.

22. We are Nokia [Электронный ресурс]. – 2025. – URL: <https://www.nokia.com/we-are-nokia/> (дата обращения: 09.01.2025). – Текст: электронный.

POPOV Andrey

Director,

International Institute of Technical Innovations, Russia, Yekaterinburg

MANAGEMENT OF ENTREPRENEURIAL PROJECTS IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION

Abstract. *This article is devoted to a comprehensive analysis of the management of entrepreneurial projects in the context of rapid technological transformation and Industry 4.0. Modern approaches to the implementation of innovative initiatives are considered, including technological entrepreneurship as a key driver of growth and competitiveness. It is shown that for the successful launch and development of high-tech startups, a balance between flexible and traditional methodologies (Scrum, Kanban, Waterfall, PRINCE2), as well as close interaction with government and corporate structures, are necessary. Special attention is paid to the focus on sustainable development and responsible business management, which allows enterprises to form a positive image and gain access to long-term investments. The identified barriers - insufficient funding, weak infrastructure, gaps in the legal environment and a shortage of competencies - indicate the need to develop an ecosystem of technological entrepreneurship. The article analyzes the factors influencing the successful implementation of projects, including an innovative idea, a strong team, a risk management system and flexible forms of management. In addition, the importance of network forms of interaction is emphasized, allowing to accelerate the processes of implementation and scaling of new products. It was concluded that effective project management in the era of digitalization requires an interdisciplinary approach with the integration of strategic management, marketing, digital technologies and sustainable development methodologies. The article will be useful for project managers, technology entrepreneurs, specialists in the field of innovation management and anyone interested in the prospects for the development of the high-tech business ecosystem.*

Keywords: *technology entrepreneurship, industry 4.0, agile methodologies, sustainable development, startup ecosystem, digital transformation, project management.*